

MEMAHAMI HADITS NABI SECARA INTERTEKSTUAL

Masyhuri Rifai^{1*} Andika Saputra²

¹Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

²Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email: kang_masyhuri@yahoo.co.id

Received 23 Mei; Accepted 29 July 2019

Available online 22 August 2019

ABSTRACT

The subject of this study discusses how to understand the hadith of the Prophet Muhammad. Not based on just one text but rather comparing one text with another text, can be obtained from hadith texts and from the quran. This is called intertextual understanding.

The main object is the hadith of the Prophet Muhammad. With intertextual understanding, the method used is 1) gathering hadith into the same theme. 2) Connection or commentary between Hadiths (Apparently) Contradictory. The approach used is the socio-historical approach. this approach is used to examine the truth of the hadith and analyze the history of the hadith so that the meanings contained in each hadith of the Prophet are known.

The results conclude that there are two examples of understanding the prophetic traditions based on intertextuals, namely 1) the most important charity, which after being collected with the same hadiths can be concluded that the most important charities are various. it can also be understood that for the same questions (similar), it turns out that the answer can be different. Thus, the Prophet's answer to the same questions (similar) is temporal, precisely conditional. And not universal. 2) isbal, if it is reconciled with the same hadith, it is concluded that isbal is fine as long as it is not accompanied by arrogance. Besides that, sometimes there are hadiths if they are found to be contradictory as the apostle's problem turns to face the Qiblah, whereas in other traditions it is prohibited from facing the Qibla. After the meeting was found a solution that "When outside the building such as in the desert, it is forbidden to face or turn away from the Qibla. While inside the building it is not forbidden.

Keyword: Method, Hadith, Intertextual Understanding

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang sempurna, Allah telah melimpahkan karunia dan nikmatnya secara tuntas kedalam agama Islam, dan Allah rela Islam dijadikan sebagai agama yang berlaku untuk semua umat manusia.¹ Pernyataan Allah itu memberi petunjuk bahwa agama Islam selalu sesuai dengan segala waktu dan tempat, serta untuk semua umat manusia dalam segala ras dan generasinya.

Kalau ajaran Islam sesuai dengan segala waktu dan tempat dihubungkan berbagai kemungkinan persamaan dan perbedaan masyarakat, berarti dalam Islam ada ajaran yang berlaku tidak terikat waktu dan tempat, disamping ada ajaran yang terikat oleh waktu dan tempat tertentu. Jadi, dalam Islam ada ajaran yang bersifat Universal, ada yang Temporal, dan ada yang Lokal.² Disinilah letak pemahaman hadis Nabi secara tekstual, intertekstual dan kontekstual itu menjadi penting.

Dalam tulisan ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara memahami hadis Nabi secara intertekstual yaitu memahami hadis dengan hadis yang lainnya. Dan untuk lebih jelasnya akan dibahas pada bab selanjutnya.

¹ Lihat Al-Quran, Surat al-Maidah ayat 3

² Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (PT. Bulan Bintang: Jakarta. 1994), h. 3

PEMBAHASAN

Cara memahami hadis yang lazim terjadi di masyarakat adalah pemahaman hadis dari segi teks saja, artinya masyarakat hanya memahami hadis berdasarkan apa yang ada pada satu isi matan itu saja tanpa melihat hadis-hadis yang lain dalam tema yang sama. Inilah yang terkadang membuat pemahaman tentang suatu hadis itu tidak secara menyeluruh.

Oleh karenanya untuk berhasil memahami As-Sunnah secara benar, kita harus menghimpun semua hadits sahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Kemudian mengembalikan kandungannya yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *muthlaq* dengan yang *muqayyad*, dan menafsirkan yang *'am* dengan yang *khash*. Dengan cara demikian, dapat dimengertilah maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadits yang satu dengan yang lainnya. maka dari itu di dalam tulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana memahami hadis dari segi intertekstual (antar teks). Maksudnya adalah bisa memahami hadis berdasarkan teks hadis yang lain dan memahami hadis dengan berdasarkan teks al-Qur'an. Akan tetapi kami hanya akan membahas bagaimana memahami hadis dengan hadis lain. Yang hal tata cara dan penjelasannya adalah sebagai berikut :

A. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama

Untuk berhasil didalam memahami As-Sunnah atau hadis secara benar, kita harus menghimpun hadis sahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Dengan cara itu dapatlah dimengerti maksudnya dengan jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang satu dengan yang lainnya.³ Seringkali Nabi mengeluarkan sabdanya dengan memperhatikan keadaan yang beliau hadapi itu kepada seseorang yang menanyakan. Misalnya tentang perbuatan terbaik dan disukai Allah, Nabi menjawab sesuai dengan keadaan pada waktu dan siapa yang bertanya. Jawaban yang dapat direkam atas pertanyaan yang sama tersebut adalah :

³ Yusuf Al-Qordawi, *Bagian Memahami Hadis SAW*, (Kharisma; Bandung, 1993), h. 92

Sebagai contohnya hadis tentang amal yang paling utama.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ⁴

Artinya : "dari Abdullah bin 'Amru; Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi saw.; "Islam manakah yang paling baik?" Nabi saw. menjawab: "Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal".

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْفَرَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ⁵

Artinya : "dari Abu Musa berkata: 'Wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama?' Rasulullah saw. menjawab: "Siapa yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya".

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ⁶

Artinya : "dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. ditanya tentang Islam, manakah yang paling utama? Maka Rasulullah saw. menjawab: "Iman kepada Allah dan Rasul-Nya". Lalu ditanya lagi: "Lalu apa?" Beliau menjawab: "Al Jihad fi sabilillah (berperang di jalan Allah). Lalu ditanya lagi: "Kemudian apa lagi?" Jawab Beliau saw.: "haji mabrur".

Dari ketiga matan hadis yang dikutip diatas dapatlah dipahami bahwa amal yang termasuk lebih utama atau lebih baru itu ternyata bermacam-macam. Dalam pada itu, dapat pula dipahami bahwa untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama (senada), ternyata dapat saja jawabannya berbeda-beda. Perbedaan materi jawaban sesungguhnya tidaklah bersifat tekstual. Yang tekstual adalah relevansi antara keadaan orang yang bertanya dan materi

⁴ Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah bin Ismail al Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, hadis ke 11 Juz I ; (Beirut; Dar Ibnu Katsir, 1407 H/ 1987 M), h. 5

⁵ Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah bin Ismail al Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, hadis ke 10 Juz I, h. 5

⁶ Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah bin Ismail al Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, bab iman hadis ke 25, Juz I, h. 7

jawaban yang diberikan.⁷ Dengan demikian, jawaban Nabi atas pertanyaan-pertanyaan yang sama (senada) itu bersifat temporal, tepatnya kondisional. Dan bukan universal.⁸

Contoh yang lain hadis-hadis yang menerangkan tentang memanjangkan kain dengan ancamannya yang keras, dan hadis-hadis ini telah dijadikan sandaran oleh kalangan pemuda yang demikian semangat menyangkal orang yang tidak memendekkan kainnya hingga diatas kedua mata kaki, mereka sangat berlebih-lebihan akan hal itu sehingga mereka hampir menjadikan pemendekan kain ini sebagai sebuah syiar Islam.

Lihat hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Dzar Ra dari Nabi Muhammad beliau bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ خَرِشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَارًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ⁹

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin al-Mutsanna serta Ibnu Basysyar mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Ali bin Mudrik dari Abu Zur'ah dari Kharasyah bin al-Hurr dari Abu Dzar dari Nabi saw., beliau bersabda: "Tiga golongan manusia yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat, tidak melihat mereka, tidak mensucikan dosanya dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih." Abu Dzar berkata lagi, "Rasulullah saw. membacanya tiga kali. Abu Dzar berkata, "Mereka gagal dan rugi, siapakah mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang melakukan isbal (memanjangkan pakaian), orang yang suka memberi dengan menyebut-nyebutkannya (karena riya'), dan orang yang membuat lakubarang dagangan dengan sumpah palsu." (H.R Muslim)

Dan dalam riwayat lain juga dijelaskan:

⁷ Hasbi Ash Shiddiqi, *Problematika Hadis Dalam Pembinaan Hukum Islam* (Jakarta; Bulan Bintang, 1964), h. 43

⁸ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, h. 25-26

⁹ Muslim bin Hajjaj Abu Husain al-Qusyairi. *Shahih al-Muslim*, Jus I (Beirut; Dar Ihya Turats), h. 54

عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّجُلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ¹⁰

Artinya : Dari Az Zuhriy ,telah mengabarkan kepadaku Salim bahwa Ibnu 'Umar radiallahu 'anhuma bercerita bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Ada seorang laki-laki yang ketika dia menyeret pakaiannya karena kesombongan, ia dibenamkan ke dasar bumi, dan orang itu terus meronta-ronta hingga hari qiyamat".(H.R. Bukhari)

Dari kedua hadis diatas maka akan timbul pertanyaan sebagai berikut : Apakah yang dimaksud dengan orang yang berpakaian berjela - jela di sini ? Apakah setiap orang yang memanjangkan kainnya kendati dalam bentuk kebiasaan bangsanya tanpa ada maksud untuk menyombongkan diri dan takabbur ?

Barangkali hadis tersebut dipertegas oleh hadis yang tersebut dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairah.

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْأَزَارِ فَهُوَ فِي النَّارِ

Artinya : “Kain yang berada dibawah kedua mata kaki akan masuk neraka”.¹¹

An-Nasa'i juga meriwayatkan dengan redaksi :

مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْأَزَارِ فَهُوَ فِي النَّارِ

Artinya : “Kain yang berada di bawah kedua mata kaki akan masuk neraka”.¹²

Artinya kaki yang berpakaian yang berjela-jela sampai dibawah mata kakinya akan masuk neraka sebagai hukuman terhadap perbuatannya. Kain yang disebutkan dalam hadis adalah sebagai kiasan terhadap tubuh orang yang mengenakannya. Pendapat yang kuat oleh Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar dan yang lainnya bahwa kemutlakan hadis tersebut dikaitkan

¹⁰ Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah bin Ismail al Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, hadis ke 304 Juz I ; (Beirut; Dar Ibnu Katsir, 1407 H/ 1987 M), h. 230

¹¹ Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah bin Ismail al Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-libaas* (pakaian) hadis nomor 5787, h. 176

¹² Ibn Syu'aib, Abu Abd Al-Rahman Ahmad. *Sunan An-Nasa'i*, Jus 8. (Cet II; Halab : Maktab Al Matbuat Al-Islamiyah, 1406 H/1986 M.), h. 207

dengan ikatan sombong yaitu orang yang terkena ancaman sebagaimana kesepakatan para ulama.¹³

Dan hadis sahih lainnya yang membicarakan hal ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, dari Nabi Muhammad Saw beliau bersabda

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ شِقْيَى ثَوْبِي يَسْتَرِّخِي إِلَّا أَنْ أْتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خِيَلَاءَ (رواه البخاري)¹⁴

Artinya : “Barang siapa berpakaian panjang hingga menyapu tanah karena kesombongannya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat, abu bakar berkata : “wahai Rasulullah, salah satu dari pakian dariku terjantai, hanya saja saya sudah terbiasa dengan hal itu, Nabi bersabda : engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena kesombongan.”

Kemudian kembali dalam kitab bukhari diriwayatkan dari hadis Abu Bakrah berkata :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَجَلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا¹⁵

Artinya : Dari Abu Bakrah Radliallahu 'anhu dia berkata; "Ketika kami berada di samping Nabi saw., tiba-tiba terjadi gerhana Matahari, maka beliau segera berdiri menuju masjid, dan menyeret pakaiannya karena tergesa-gesa hingga tiba di masjid. Lalu orang-orang pun segera berdiri di sisinya dan beliau mengerjakan shalat dua rakaat. Setelah matahari terang, beliau berkhotbah di hadapan kami seraya bersabda: "Matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang, tetapi keduanya merupakan tanda diantara tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian melihat kedua gerhana tersebut, maka shalatlah dan berdoalah hingga gerhana tersingkap dari kalian (nampak kembali)."

Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa memanjangkan kain karena kesombongan adalah dosa besar, adapun memanjangkannya bukan untuk kesombongan, dzahir hadis menunjukkan

¹³ Al Imam Al-Hafids Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fathul Baari :Syarah Sahih Al-Bukhari* jilid 10 (Cet; 1, Pustaka Azzam, Jakarta selatan 2002), h. 257

¹⁴ Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdullah bin Ismail al Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, hadis nomor 3392, h. 129.

¹⁵ Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdullah bin Ismail al Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, kitab *libaas*, hadis nomor 5339, h. 102

mengharamkannya, tetapi karena ada syarat kesombongan dalam hadis tersebut hal ini menunjukkan bahwa kemutlakan ancaman tersebut dibatasi oleh pengertian yang bersyarat tersebut sehingga memanjangkan kain tidaklah haram bila tidak disertai dengan kesombongan.

B. Penghubungan atau Pentarjihan antara Hadis-Hadis yang (Tampaknya) Bertentangan.

Pada dasarnya, nash-nash syariat tidak mungkin saling bertentangan sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Karena itu, apabila diadakan dengan adanya pertentangan, maka hal itu hanya dalam tampak luarnya saja . bukan dalam kenyataan yang hakiki.

Apabila penghilangan itu dapat dihapus dengan cara menggabungkan atau menyesuaikan antara kedua nash, tanpa harus memaksakan atau mengada-ada, sehingga kedua-duanya dapat diamalkan, maka yang demikian itu lebih utama dari pada harus mentarjihkan antara keduanya. Sebab, pentarjihan berarti mengabaikan salah satu dari keduanya dan mengutamakan yang lain.¹⁶

Misalnya, hadis yang berisi larangan buang hajat menghadap kiblat ataupun membelakanginya, yang hal ini didalam matan hadisnya difahami bahwa hal itu bertentangan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدْ ارْتَفَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لِبْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي وَاللَّهِ قَالَ مَالِكٌ يَعْنِي الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يَرْتَفِعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْجُدُ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالْأَرْضِ¹⁷

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Malik telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari pamannya Wasi' bin Hibban dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa ia berkata, "Orang-orang berkata, "Jika kamu menunaikan

¹⁶ Yusuf Al-Qordawi, *Bagian Memahami Hadis SAW*, h. 197

¹⁷ Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdullah bin Ismail al Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, kitab wudhu, hadis nomor 142, h. 102

hajatmu maka janganlah menghadap kiblat atau menghadap ke arah Baitul Maqdis." 'Abdullah bin 'Umar lalu berkata, "Pada suatu hari aku pernah naik atap rumah milik kami, lalu aku melihat Rasulullah saw. buang hajat menghadap Baitul Maqdis di antara dua dinding. Lalu ada seseorang yang berkata, "Barangkali kamu termasuk dari orang-orang yang shalat dengan mendekatkan paha (ke tanah)?" Maka aku jawab, "Demi Allah, aku tidak tahu." Malik berkata, "Yaitu orang yang shalat namun tidak mengangkat (paha) dari tanah ketika sujud, yakni menempel tanah."

Namun dalam hadis yang lain dinyatakan bahwa Rasulullah Saw pernah melarang buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya :

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُؤَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّ قَوْمٍ أَوْ غَرَبُوا¹⁸

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b berkata, telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari 'Atha' bin Yazid Al Laitsi dari Abu Ayyub Al Anshari berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam WC untuk buang hajat, maka janganlah menghadap ke arah kiblat membelakanginya. Hendaklah ia menghadap ke arah timurnya atau baratnya."

Dengan demikian secara tekstual petunjuk kedua hadis tampak bertentangan. Menurut penelitian ulama hadis, petunjuk kedua hadis tersebut tidak bertentangan. Larangan Nabi berlaku bagi yang membuang hajat di lapangan terbuka, hal ini sesuai dengan pernyataan di bawah ini :

“Bila di luar bangunan seperti di padang pasir, haram untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Sementara di dalam bangunan tidaklah diharamkan. Ini adalah pendapat al-Imam Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan asy-Sya'bi, dan ini merupakan pendapat jumhur ahli ilmu”.¹⁹

Sedang yang melakukan buang hajat ditempat tertutup, misalnya WC, larangan tidak berlaku. Penyelesaian dalam hal ini ditempuh dengan metode *al-jam'u*. Dengan demikian,

¹⁸ Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah bin Ismail al Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, kitab wudhu, hadis nomor 141, h. 102

¹⁹ An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, jilid 3 (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1411 H/1990 M), h. 154.

secara kontekstual kedua hadis tersebut tidak bertentangan. Larangan dan kebolehan yang dikemukakan oleh masing-masing hadis bersifat temporal ataupun lokal.²⁰

²⁰ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, h. 75-76

KESIMPULAN

1. Untuk berhasil memahami As-Sunnah secara benar, kita harus menghimpun semua hadits sahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Kemudian mengembalikan kandungannya yang mutasyabih kepada yang muhkam, mengaitkan yang *muthlaq* dengan yang *muqayyad*, dan menafsirkan yang *'am* dengan yang *khash*. Dengan cara demikian, dapat dimengertilah maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadits yang satu dengan yang lainnya.
2. Pada dasarnya, nash-nash syariat tidak mungkin saling bertentangan, Apabila pertentangan itu dapat dihapus dengan cara menggabungkan atau menyesuaikan antara kedua nash, tanpa harus memaksakan atau mengada-ada, sehingga kedua-duanya dapat diamalkan, maka yang demikian itu lebih utama dari pada harus mentarjih antara keduanya. Sebab pentarjihan berarti mengabaikan salah satu dari keduanya sementara mengutamakan yang lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdullah bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Beirut; Dar Ibnu Katsir, 1407 H/ 1987 M
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari :Syarah Sahih Al-Bukhari* Cet: 1, Pustaka Azzam : Jakarta selatan.2002
- al-Qordawi, Yusuf, *Memahami Hadis Nabi SAW*, Kharisma; Bandung, 1993.
- al-Qusyairi, Muslim bin Hajjaj Abu Husain. *Shahih al-Muslim*, Jus I Beirut; Dar Ihya Turats *An-Nawawi, Syarah Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1411 H/1990M)
- as Siddiqi, Hasbi. *Problematika Hadis Dalam Pembinaan Hukum Islam*, Bulan Bintang; Jakarta, 1964.
- Ibn Syu’aib, Abu Abd Al-Rahman Ahmad. *Sunan An-Nasa’i*,. Cet II; Halab : Maktab Al-Matbuat Al-Islamiyah, 1406 H /1986 M.
- Ismail, Syuhudi, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, PT. Bulan Bintang; Jakarta,1994.